

УДК 616-002.2-07-08-092.18 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617584>

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМИ НИЗЬКОСТУПЕНЕВОГО ДИФУЗНОГО ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ

Клименко М.О.

*Чорноморський національний університет імені Петра Могили
mklymen@gmail.com, mykola.klymenko@chmnu.edu.ua*

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ НИЗКОУРОВНЕВОГО ДИФФУЗНОГО ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ

Клименко М.О.

*Черноморский национальный университет им. Петра Могилы
mklymen@gmail.com, mykola.klymenko@chmnu.edu.ua*

CURRENT DIRECTIONS OF RESEARCH IN THE PROBLEM OF LOW-GRADE DIFFUSE CHRONIC INFLAMMATION

Klymenko M. O.

*Petro Mohyla Black Sea National University
mklymen@gmail.com, mykola.klymenko@chmnu.edu.ua*

Summary/Резюме

Low-grade diffuse chronic inflammation (LGI) is one of the most urgent problems of pathophysiology and medicine in general, as it underlies many chronic non-infectious diseases, including modern non-infectious pandemics, such as cardiovascular diseases, cancer, chronic lung diseases, type 2 diabetes, obesity, metabolic syndrome, etc. The purpose of the work was to find out the main current directions of research on the LGI problem. For this purpose, the medical news site <https://www.news-medical.net/> was analyzed, the tag “Inflammation” (“Inflammation”), the section “Inflammation news and research” (“News and research of inflammation”), where new articles on inflammation are posted. At first, the 100 most recent messages published on the site up to and including January 4, 2023 were taken to determine when they were published and how many of them related to the LGI issue. For further analysis, 50 recent articles directly from the LGI problem were taken. They were divided into groups: those related to etiology, pathogenesis, methods of research and diagnosis, treatment and prevention of this inflammation. Within these groups, they were divided according to exposure factors or specific diseases. The last 100 messages on January 4, 2023 were found to have been published since December 2, 2022. 48 papers are devoted to LGI. From 50 articles on the problem of LGI, 9 works are on etiology, 28 on pathogenesis, 5 on research and diagnostic methods, 8 on treatment and prevention of this inflammation. Among the works on pathogenesis, there are 9 publications on the mechanisms of metabolic diseases, 6 on neurodegenerative diseases, 3 on the role of the microbiome, cytokines in the pathogenesis of LGI, and on the mechanisms of cancer. Among the articles on metabolic diseases, 6 papers relate to non-alcoholic fatty liver disease/steatohepatitis, and the works on neurodegenerative diseases to Alzheimer’s and

Parkinson's diseases.

Keywords: *low-grade inflammation; etiology, pathogenesis, methods of research and diagnosis, treatment and prevention: chronic non-infectious diseases.*

Низкоуровневое диффузное хроническое воспаление (low-grade inflammation, LGI) является одной из наиболее актуальных проблем патофизиологии и медицины в целом, поскольку лежит в основе многих хронических неинфекционных заболеваний, в том числе современных неинфекционных пандемий, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические заболевания легких, сахарный диабет 2 типа, ожирение, метаболический синдром. Целью работы стало выяснение современных направлений исследований по проблеме LGI. Для этого были проанализированы сайты медицинских новостей <https://www.news-medical.net/>, тег "Inflammation" («Воспаление»), рубрика "Inflammation news and research" («Новости и исследования воспаления»), где публикуются сообщения о новые статьи по проблеме воспаления. Сначала было взято 100 последних сообщений, опубликованных на сайте до 4 января 2023 г. включительно с целью установления, за какое время они опубликованы и сколько из них касаются проблемы LGI. Для дальнейшего анализа было взято 50 последних статей непосредственно по проблеме LGI. Они были распределены на группы: касающиеся этиологии, патогенеза, методов исследования и диагностики, лечения и профилактики этого воспаления. Внутри этих групп они были распределены по факторам воздействия или определенным заболеваниям. Установлено, что последние 100 сообщений на 4 января 2023 г. были опубликованы начиная со 2 декабря 2022 г. LGI посвящено 48 работам. 3 50 статей по проблеме LGI, 9 работ касаются этиологии, 28 – патогенеза, 5 – методов исследования и диагностики, 8 – лечения и профилактики этого воспаления. Среди работ по патогенезу – 9 публикаций по механизмам метаболических заболеваний, 6 – нейродегенеративных заболеваний, по 3 – по роли микробиому, цитокинов в патогенезе LGI и по механизмам рака. Среди статей по метаболическим заболеваниям 6 работ касаются неалкогольной жировой болезни печени/стеатогепатита, а работы по нейродегенеративным заболеваниям – болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Ключевые слова: *низкоступенчатое воспаление; этиология, патогенез, методы исследования и диагностики; лечение и профилактика: хронические неинфекционные заболевания.*

Низькоступеневе дифузне хронічне запалення (low-grade inflammation, LGI) є однією з найбільш актуальних проблем патофізіології та медицини загалом, оскільки лежить в основі багатьох хронічних неінфекційних захворювань, в тому рахунку сучасних неінфекційних пандемій, таких як серцево-судинні захворювання, рак, хронічні захворювання легень, цукровий діабет 2 типу, ожиріння, метаболічний синдром тощо. Метою роботи стало з'ясування переважних сучасних напрямків досліджень з проблеми LGI. Для цього було проаналізовано сайт медичних новин <https://www.news-medical.net/>, тег "Inflammation" («Запалення»), рубрика "Inflammation news and research" («Новини та дослідження запалення»), де публікуються повідомлення про нові статті з проблеми запалення. Спочатку було взято 100 останніх повідомлень, які опубліковані на сайті до 4 січня 2023 р. включно, з метою встановлення, за який час вони опубліковані та скільки з них стосуються про-

блеми LGI. Для подальшого аналізу було взято 50 останніх статей безпосередньо з проблеми LGI. Вони були розподілені на групи: ті, які стосуються, етіології, патогенезу, методів дослідження та діагностики, лікування та профілактики цього запалення. Всередині цих груп вони були розподілені стосовно факторів впливу або певних захворювань. Встановлено, що останні 100 повідомлень на 4 січня 2023 р. були опубліковані починаючи з 2 грудня 2022 р. LGI присвячено 48 праць. З 50 статей з проблеми LGI, 9 робіт стосуються етіології, 28 – патогенезу, 5 – методів дослідження та діагностики, 8 – лікування та профілактики цього запалення. Серед робіт з патогенезу – 9 публікацій з механізмів метаболічних захворювань, 6 – нейродегенеративних захворювань, по 3 – з ролі мікробіому, цитокінів у патогенезі LGI та з механізмів раку. Серед статей з метаболічних захворювань 6 робіт стосуються неалкогольної жирової хвороби печінки/стеатогепатиту, а праці з нейродегенеративних захворювань – хвороб Альцгеймера та Паркінсона.

Ключові слова: низькоступеневе запалення; етіологія, патогенез, методи дослідження та діагностики, лікування та профілактика: хронічні неінфекційні захворювання.

Вступ

Низькоступеневе дифузне хронічне запалення (low-grade inflammation, LGI) – це «системне» запалення слабкої інтенсивності. Його причинами є різноманітні порушення здорового способу життя. Воно характеризується помірним накопиченням макрофагів в тканинах та системною запальною відповіддю (загальними проявами) – підвищенням рівнів медіаторів запалення та білків гострої фази в крові. LGI лежить в основі численних хронічних неінфекційних захворювань: серцево-судинних, метаболічних, нейродегенеративних, раку тощо [1-7].

В попередній роботі було наведено дані про поняття про LGI, особливості його причин, механізмів, проявів, принципів діагностики, профілактики та лікування [8]. Обґрунтовувалося, що, хоча воно і лежить в основі неінфекційних хронічних захворювань, в його етіології та патогенезі можуть мати значення ендогенні та екзогенні інфекційні агенти і LGI може складати підґрунтя хронічних запальних, інфекційних та неінфекційних захворювань.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана згідно плану науково-дослідної роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України. Комплексна тема: «Клітинні та гуморальні механізми патологічних процесів і хвороб та розробка принципів і методів їхньої корекції». Державний реєстраційний номер: 0120U104996. Терміни виконання: 01.2021-12.2023.

Мета роботи – з'ясування переважних сучасних напрямків досліджень з проблеми LGI.

Об'єкт і методи дослідження

Було проаналізовано сайт медичних новин <https://www.news-medical.net/>, тег "Inflammation" («Запалення»), рубрика "Inflammation news and research" («Новини та дослідження запалення»), де публікуються повідомлення про нові статті з проблеми запалення.

Спочатку було взято 100 останніх повідомлень, опублікованих на сайті до 4 січня 2023 р. включно, з метою встановлення, за який час вони опубліковані та скільки з них – з проблеми LGI, тобто яка інтенсивність досліджень/публікацій з проблеми запалення в цілому та LGI, зокрема. Для подальшого аналізу було

взято 50 останніх статей безпосередньо з проблеми LGI. Вони були розподілені на групи: ті, які стосуються 1) етіології, 2) патогенезу, 3) методів дослідження та діагностики, 4) лікування та профілактики цього запалення. Всередині цих груп вони були розподілені стосовно факторів впливу або певних захворювань, наприклад, серцево-судинні захворювання, метаболічні порушення, нейродегенеративні процеси, рак тощо.

Результати дослідження та їх обговорення

Виявлено, що повідомлення про останні 100 статей на 4 січня 2023 р. були опубліковані починаючи з 2 грудня 2022 р., тобто практично лише за місяць, що свідчить про велику кількість праць, що публікуються, з проблеми запалення. Це не дивно, оскільки запалення – найбільш розповсюджений патологічний процес, центральна проблема медицини.

Таблиця

Розподіл статей за тематикою

Пул статей	Тематика	Кількість	Джерела
100 статей, повідомлення про які опубліковані на 04.01.2023	LGI	48	
	COVID-19	20	
	Інше	32	
50 статей з проблеми LGI	Етіологія	9	[9-17]
	Патогенез	28	[18-45]
	Методи дослідження та діагностики	5	[46-50]
	Лікування та профілактика	8	[51-58]
9 статей з етіології LGI	Паління	1	[9]
	Інфекції	1	[10]
	Інтоксикації	1	[11]
	Харчові фактори	3	[12-14]
	Забруднення повітря	2	[15,16]
	Соціальні чинники	1	[17]
28 статей з патогенезу LGI	Роль мікробіоти	3	[18-20]
	Роль цитокінів	3	[21-23]
	Механізми метаболічних захворювань	9	[24-32]
	Механізми серцево-судинних захворювань	1	[33]
	Механізми нейродегенеративних захворювань	6	[34-39]
	Механізми раку	3	[40-42]
	Механізми запальної хвороби кишечника	1	[43]
5 статей з методів дослідження та діагностики	Механізми хронічної хвороби нирок	1	[44]
	Роль високого рівня натрію в крові	1	[45]
	Спосіб магнітно-резонансної томографії для дослідження атеротромбозу	1	[46]
	Метод виділення астроцитів	1	[47]
	Метод отримання великої кількості астроцитів, що продукують імунний білок C4	1	[48]
	Модель для дослідження некроптозу in vivo	1	[49]
	Електронний фотоакустичний патч	1	[50]
8 статей з лікування та профілактики	Дієта	2	[51, 52]
	Поліфеноли	1	[53]
	Пробіотики	1	[54]
	Протизапальні модулятори	1	[55]
	Збагачена на тромбоцити плазма крові	1	[56]
	Застосування очищувачів повітря	1	[57]
	Врахування циркадних ритмів при лікуванні	1	[58]

Статті присвячені в основному двом проблемам – LGI та COVID-19. LGI стосуються 48 праць, COVID-19 – 20 статей. 32 публікації присвячені іншим видам запалення та запальним захворюванням, інформаційним матеріалам (таблиця). Отже, переважна кількість праць стосується саме LGI, що підтверджує актуальність цієї проблеми.

3 50 статей з проблеми LGI, згідно нашого розподілу, 9 робіт стосуються етіології, 28 – патогенезу, 5 – методів дослідження та діагностики, 8 – лікування та профілактики цього запалення. Цілоком прогнозовано переважають дослідження патогенезу.

3 етіологічних факторів LGI вивчалися роль паління (1 праця), інфекцій (1),

інтоксикацій (1), харчових чинників (3), забруднювачів повітря (2), психосоціальних чинників (1). Як відомо, у повсякденному житті з факторів зовнішнього середовища, крім інфекції, найбільше впливають на організм харчові чинники. Статті з впливу харчових чинників стосуються шкідливої дії довготривалого споживання харчового барвника Allura Red [12], насичених/транс-жирів [13] та ультраоброблених продуктів [14]. Праці з шкідливого впливу на організм забруднювачів зовнішнього середовища присвячені дії твердих частинок на імунні клітини [15] та ефекту твердих частинок, озону та оксидів азоту на когнітивні функції [16].

Роботи з патогенезу LGI включають дослідження ролі кишечного мікробіому (3 праці), цитокінів (3); механізмів метаболічних (9), серцево-судинних (1) нейродегенеративних (6) захворювань, раку (3), запальної хвороби кишечника (1), хронічної хвороби нирок (1); зв'язку високого рівня натрію в крові з розвитком хронічних захворювань (1).

При цьому праці з ролі кишечного мікробіому в патогенезі LGI присвячені впливу мікробіому матері на розвиток немовлят [18], значенню кишечного мікробіому у патогенезі респіраторних захворювань [19], зв'язку між хворобою Паркінсона та змінами в мікробіомі кишечника, які можуть передувати змінам мозку [20]. Дослідження цитокінів стосуються ролі інтерлейкіну-37 в патогенезі запалення [21], ролі запального цитокіну LIGHT у пошкодженні дихальних шляхів при важкій астмі [22] та значенню фактора диференціювання росту 15 в опосередкуванні антидіабетичного ефекту метформіну [23].

Як видно з вищесказаного, з окремих захворювань чи їх груп переважають дослідження механізмів метаболічних, нейродегенеративних захворювань та раку.

У працях з механізмів метаболічних захворювань досліджуються зв'язок порушень ліпідного обміну з метаболічними захворюваннями [24], моделі жиру, рівні статевих гормонів та запалення мозку у самців та самок мишей у динаміці перебування на їжі з високим вмістом жиру [25], зв'язок порушень сну з розвитком цукрового діабету 2 типу [26], метаболічний зв'язок між спричиненими дієтою змінами мікробіоти кишечника та неалкогольним стеатогепатитом [27], молекулярні механізми прогресування стеатозу в неалкогольний стеатогепатит [28], роль інактивації рецептора макрофагів TREM2 у розвитку неалкогольного стеатогепатиту при ожирінні [29], роль ацетилювання активованого проліферацією пероксисом рецептора γ (PPAR γ) у макрофагах у посиленні стеатозу печінки при перебуванні на високожировій дієті [30], значення білкової взаємодії NTF3-NTRK3 зірчастих клітин у патогенезі неалкогольної жирової хвороби печінки [31], зв'язок між неалкогольною жировою хворобою печінки та мозковою дисфункцією [32].

Отже, з 9 праць, присвячених метаболічним захворюванням, найбільше (6) стосуються неалкогольної жирової хвороби печінки/стеатогепатиту.

У роботах з механізмів нейродегенеративних захворювань розглядаються клітинні зміни при цих захворюваннях [34], роль нітрозильованого компонента комплексу C3 в патогенезі хвороби Альцгеймера [35], значення малих молекул РНК, піРНК, у патогенезі запалення мозку [36], роль гена інозитолполіфосфат-5-фосфатази D (INPP5D) у здатності мікрогліальних клітин запобігати утворенню бляшок при хворобі Альцгеймера [37], значення імунної системи ліквору у патогенезі когнітивних порушень [38], зв'язок між імунною активацією та нейрозапаленням і хворобою Паркінсона [39].

Таким чином, дослідження механізмів нейродегенеративних захворювань практично однаковою мірою стосуються хвороб Альцгеймера та Паркінсона.

У роботах з механізмів раку з'ясовуються значення запальних механізмів у патогенезі деяких видів раку [40], роль активації сигнального шляху запалення cGAS–STING у патогенезі серцевих ускладнень при лікуванні раку [41], роль ізоформного білка програмованої клітинної смерті Д42PD-1 у патогенезі гепатоцелюлярної карциноми [42].

Дослідження з механізмів серцево-судинних захворювань присвячене зв'язку високого рівня ліпопротеїну (а) в крові з ризиком розвитку інших серцево-судинних захворювань серед людей, які страждають на гіпертонічну хворобу [33]. У роботі з механізмів запальної хвороби кишечника досліджено вплив В-клітин на загоєння слизової оболонки кишечника при виразковому коліті [43]. У статті з механізмів хронічної хвороби нирок (ХНН) показано значення гострого пошкодження нирок та підвищеного при цьому рівня ендотеліну у крові у патогенезі довгострокового пошкодження нирок та розвитку ХНН [44].

Праці з методів дослідження та діагностики LGI вбирають спосіб магнітно-резонансної томографії для структурного дослідження атеротромбозу (1 стаття), метод виділення астроцитів, які викликають нейрозапалення та нейродегенерацію (1), метод отримання великої кількості людських астроцитів, що продукують імунний білок С4 (1), модель для дослідження некроптозу *in vivo* (1), електронний фотоакустичний патч (1).

Публікації з лікування та профілактики LGI стосуються дієти (2 праці), вживання поліфенолів (1), пробіотиків (1), застосування протизапальних імуномодуляторів (1), збагаченої на тромбоцити

плазми крові (1), використання очищувачів повітря (1), врахування циркадних ритмів при лікуванні (1). При цьому дослідження з лікування та профілактики LGI за допомогою дієти присвячені позитивному впливу середземноморської дієти [51] та дієти, яка сприяє нормальному стану мікробіоти кишечника [52].

Висновки

1. Як і варто було очікувати, має місце висока інтенсивність публікацій з проблеми запалення. З них значно переважають праці з низькоступеневого дифузного хронічного запалення.
2. Серед робіт з низькоступеневого запалення значно переважають дослідження його патогенезу, а серед останніх – публікації з механізмів метаболічних та нейродегенеративних захворювань. Статті з метаболічних захворювань переважно стосуються неалкогольної жирової хвороби печінки/стеатогепатиту, а праці з нейродегенеративних захворювань – хвороб Альцгеймера та Паркінсона.

References/Література

1. Ronnback C, Hansson E. The Importance and Control of Low-Grade Inflammation Due to Damage of Cellular Barrier Systems That May Lead to Systemic Inflammation. *Front. Neurol.* 2019; 10: 533. DOI: 10.3389/fneur.2019.00533.
2. Dinh KM, Kaspersen KA, Mikkelsen S et al. Low-grade inflammation is negatively associated with physical Health-Related Quality of Life in healthy individuals: Results from The Danish Blood Donor Study (DBDS). *PLoS ONE.* 2019; 14(3): e0214468. DOI: 10.1371/journal.pone.0214468.
3. Sharif S, Van der Graaf Y, Cramer M.J. et al. Low-grade inflammation as a risk factor for cardiovascular events and all-cause mortality in patients with type 2 diabetes. *Cardiovasc Diabetol.* 2021; 20, 220. DOI: 10.1186/s12933-021-01409-0.
4. Subrez-Reyes A, Villegas-Valverde CA. Implications of low-grade inflammation in SARS-CoV-2 immunopathology. *MEDICC*

- Rev. 2021; 23(2): 42–52. DOI: 10.37757/MR2021.V23.N2.4.
5. Ayyadurai VAS, Deonikar P, Bannuru RR. Attenuation of low-grade chronic inflammation by phytonutrients: A computational systems biology analysis. *Clinical Nutrition ESPEN*. 2022; 49: 425-435. DOI: 10.1016/j.clnesp.2022.03.010.
 6. Hofseth LJ, Нйберт JR. Chapter 3 - Diet and acute and chronic, systemic, low-grade inflammation. *Diet, Inflammation, and Health*. Eds.: JR Нйберт, LJ Hofseth. Academic Press. 2022; 85-111. DOI: 10.1016/B978-0-12-822130-3.00011-9.
 7. Calder P. Dietary factors and low-grade inflammation in relation to overweight and obesity revisited. *Br. J. Nutr.* 2022; 127(10): 1455-1457. DOI: 10.1017/S0007114522000782.
 8. Клименко МО. Низькоступеневе дифузне хронічне запалення. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2022; 3(69): 7-19. DOI: 10.5281/zenodo.7188166.
 9. Rebuli EM, Rose JJ, Nohl A et al. The E-cigarette or Vaping Product Use–Associated Lung Injury Epidemic: Pathogenesis, Management, and Future Directions: An Official American Thoracic Society Workshop Report. *Annals of the American Thoracic Society*. 2023; 20(1). DOI: 10.1513/AnnalsATS.202209-796ST.
 10. Bubak AN, Merle L, Niemeyer CS et al. Signatures for viral infection and inflammation in the proximal olfactory system in familial Alzheimer’s disease. *Neurobiology of Aging*. 2023; 123: 75-82. DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2022.12.004.
 11. Saha P, Upright M, Bose D et al. Subchronic oral cylindrospermopsin exposure alters the host gut microbiome and is associated with progressive hepatic inflammation, stellate cell activation, and mild fibrosis in a preclinical study. *Toxins*. 2022; 14(12): 835. DOI: 10.3390/toxins14120835.
 12. Kwon YH, Banskota S, Wang H et al. Chronic exposure to synthetic food colorant Allura Red AC promotes susceptibility to experimental colitis via intestinal serotonin in mice. *Nat Commun*. 2022, 13, 7617. DOI: 10.1038/s41467-022-35309-y.
 13. Diao P, Wang Y, Jia F et al. Dietary fat composition affects hepatic angiogenesis and lymphangiogenesis in hepatitis C virus core gene transgenic mice. *Liver Cancer*. 2022. doi: 10.1159/000525546.
 14. Goncalves NG, Ferreira NV, Khandpur N et al. Association between consumption of ultra-processed foods and cognitive decline. *JAMA Neurol*. 2022. DOI: 10.1001/jamaneurol.2022.4397.
 15. Effect of air pollution on the human immune system. *Nat Med*. 2022; 28: 2482-2483. DOI: 10.1038/s41591-022-02093-7.
 16. Thompson R, Smith RB, Karim YB et al. Air pollution and human cognition: A systematic review and meta-analysis. *Sci Total Environ*. 2023; 859 (Pt 2): 160234. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.160234.
 17. Dong TS, Gee GC, Beltran-Sanchez H et al. How discrimination gets under the skin: biological determinants of discrimination associated with dysregulation of the brain-gut microbiome system and psychological symptoms. *Biological Psychiatry*. 2022. DOI: 10.1016/j.biopsych.2022.10.011.
 18. Vatanen T, Jabbar KS, Ruohutala T et al. Mobile genetic elements from the maternal microbiome shape infant gut microbial assembly and metabolism. *Cell*. 2022; 185 (26): 4921-4936. DOI: 10.1016/j.cell.2022.11.023.
 19. Bikov A, Dragonieri S, Csoma B et al. The role of Gut Bacteriome in asthma, chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnoea. *Microorganisms*. 2022; 10(12), 2457 DOI: 10.3390/microorganisms10122457.
 20. Wallen ZD, Demirkan A, Twa G et al. Metagenomics of Parkinson’s disease implicates the gut microbiome in multiple disease mechanisms. *Nat Commun*. 2022; 13, 6958. DOI: 10.1038/s41467-022-34667-x.
 21. Sullivan GP, Davidovich P, Mucoz-Wolf N et al. Myeloid cell-derived proteases produce a proinflammatory form of IL-37 that signals via IL-36 receptor engagement. *Science Immunology*. 2022; 7(78). DOI: 10.1126/sciimmunol.ade5728.
 22. Miki H, Kiosses WB, Manresa MC et al. LTβR signaling directly controls airway smooth muscle deregulation and asthmatic lung dysfunction. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. 2022. DOI: 10.1016/j.jaci.2022.11.016.
 23. Aguilar-Recarte D, Barroso E, Zhang M et al. A positive feedback loop between AMPK and GDF15 promotes metformin antidiabetic effects. *Pharmacological Research*. 2023; 187, 106578. DOI: 10.1016/

- j.phrs.2022.106578.
24. Bernб G, Lypez-Bermudo L, Escudero-Lypez B, Martн F. We are what we eat: The role of lipids in metabolic diseases. *Advances in Food and Nutrition Research*. 2023. DOI: 10.1016/bs.afnr.2022.11.004.
25. Stranahan AM, Guo D-H, Yamamoto M *et al*. Sex differences in adipose tissue distribution determine susceptibility to neuroinflammation in mice with dietary obesity. *Diabetes*. 2023; 72(2): 245-260. DOI: 10.2337/db22-0192.
26. Matricciani L, Paquet C, Dumuid D *et al*. Multidimensional sleep and cardiometabolic risk factors for type 2 diabetes: Examining self-report and objective dimensions of sleep. *The Science of Diabetes Self-Management and Care*. 2022; 48(6): 533-545. DOI: 10.1177/26350106221137896.
27. Kang G, Trevaskis NL, Murphy AJ, Febbraio MA. Diet-induced gut dysbiosis and inflammation: Key drivers of obesity driven NASH. *iScience*. 2023; 26(1), 105905. DOI: 10.1016/j.isci.2022.105905.
28. Xiang L, Li X, Luo Y *et al*. A multi-omic landscape of steatosis-to-NASH progression. *Life Metabolism*. 2022; loac034. DOI: 10.1093/lifemeta/loac034.
29. Wang X, He Q, Zhou C *et al*. Prolonged hypernutrition impairs TREM2-dependent efferocytosis to license chronic liver inflammation and NASH development. *Immunity*. 2023; 56: 58-77. DOI: 10.1016/j.immuni.2022.11.013.
30. Aaron N, Zahr T, He Y *et al*. Acetylation of PPAR α in macrophages promotes visceral fat degeneration in obesity. *Life Metabolism*. 2022; loac032. DOI: 10.1093/lifemeta/loac032.
31. Wang S, Li K, Pickholz E *et al*. An autocrine signaling circuit in hepatic stellate cells underlies advanced fibrosis in nonalcoholic steatohepatitis. *Sci Transl Med*. 2023; 15(677): eadd3949. doi: 10.1126/scitranslmed.add3949.
32. Hadjihambi A, Konstantinou C, Klohs J *et al*. Partial MCT1 invalidation protects against diet-induced non-alcoholic fatty liver disease and the associated brain dysfunction. *Journal of Hepatology*. 2023; 78(1): 180-190. DOI: 10.1016/j.jhep.2022.08.008.
33. Rikhi R, Bhatia HS, Schaich CL *et al*. Association of Lp(a) (lipoprotein[a]) and hypertension in primary prevention of cardiovascular disease: the MESA Hypertension. 2023; 80(2): 352-360. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.20189.
34. Huseby CJ, Delvaux E, Brokaw DL, Coleman PD. Blood RNA transcripts reveal similar and differential alterations in fundamental cellular processes in Alzheimer's disease and other neurodegenerative diseases. *Alzheimer's & Dementia*. 2022. DOI: 10.1002/alz.12880.
35. Yang H, Oh C-K, Amal H *et al*. Mechanistic insight into female predominance in Alzheimer's disease based on aberrant protein S-nitrosylation of C3. *Science Advances*. 2022; 8(50). DOI: 10.1126/sciadv.ade0764.
36. Gasperini C, Turnevski K, Beatini S *et al*. Pwll2 (Mili) sustains neurogenesis and prevents cellular senescence in the postnatal hippocampus. *EMBO Reports*. 2022; e53801. DOI: 10.15252/embr.202153801.
37. Castranio EL, Hasel P, Haure-Mirande J-V *et al*. Microglial INPP5D limits plaque formation and glial reactivity in the PSAPP mouse model of Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement*. 2022. DOI: 10.1002/alz.12821.
38. Piehl N, van Olst L, Ramakrishnan A *et al*. Cerebrospinal fluid immune dysregulation during healthy brain aging and cognitive impairment. *Cell*. 2022; 185: 5028-5039. DOI: 10.1016/j.cell.2022.11.019.
39. Bloem BR, Sulzer D. Neuronal presentation of antigen and its possible role in Parkinson's disease. *Journal of Parkinson's Disease*. 2022; 12(s1): S137-S147. DOI: 10.3233/JPD-223153.
40. Kong T, Laranjeira ABA, Yang K *et al*. DUSP6 mediates resistance to JAK2 inhibition and drives leukemic progression. *Nat Cancer*. 2022. DOI: 10.1038/s43018-022-00486-8.
41. Shamseddine A, Patel SH, Chavez V *et al*. Innate immune signaling drives late cardiac toxicity following DNA-damaging cancer therapies. *J Exp Med*. 2023; 220(3): e20220809. DOI: 10.1084/jem.20220809.
42. Tan Z, Chiu MS, Yang X, *et al*. Isoformic PD-1-mediated immunosuppression underlies resistance to PD-1 blockade in hepatocellular carcinoma patients. *Gut*. 2022; gutjnl-2022-327133. DOI: 10.1136/gutjnl-2022-327133.
43. Frede A, Czarnewski P, Monasterio G *et al*. B cell expansion hinders the stroma-epithelium regenerative cross talk during mucosal healing. *Immunity*. 2022; 55(12): 2336-2351. DOI: 10.1016/j.immuni.2022.11.002.

44. Czopek A, Moorhouse R, Gallacher PJ et al. Endothelin blockade prevents the long-term cardiovascular and renal sequelae of acute kidney injury in mice. *Sci Transl Med.* 2022; 14(675): eabf5074. DOI: 10.1126/scitranslmed.abf5074.
45. Dmitrieva NI, Gagarin A, Liu D et al. Middle-age high normal serum sodium as a risk factor for accelerated biological aging, chronic diseases, and premature mortality. *eBioMedicine.* 2023; 87, 104404. DOI: 10.1016/j.ebiom.2022.104404.
46. Taylor EN, Huang N, Lin S et al. Lipid and smooth muscle architectural pathology in the rabbit atherosclerotic vessel wall using Q-space cardiovascular magnetic resonance. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2022; 24, 74. DOI: 10.1186/s12968-022-00897-7.
47. Clark IC, Mudvari P, Thaploo S et al. HIV silencing and cell survival signatures in infected T cell reservoirs. *Nature.* 2023. DOI: 10.1038/s41586-022-05556-6.
48. Rapino F, Natoli T, Limone F et al. Small-molecule screen reveals pathways that regulate C4 secretion in stem cell-derived astrocytes. *Stem Cell Reports.* 2023; 18(1): 237-253. DOI: 10.1016/j.stemcr.2022.11.018.
49. Murai, S., Takakura, K., Sumiyama, K. et al. Generation of transgenic mice expressing a FRET biosensor, SMART, that responds to necroptosis. *Commun Biol.* 2022; 5, 1331. DOI: 10.1038/s42003-022-04300-0
50. Gao X, Chen X, Hu H et al. A photoacoustic patch for three-dimensional imaging of hemoglobin and core temperature. *Nat Commun.* 2022; 13, 7757. DOI: 10.1038/s41467-022-35455-3.
51. Hrelia S, Di Renzo L, Bavaresco L et al. Moderate wine consumption and health: A narrative review. *Nutrients.* 2023; 15(1): 175. DOI: 10.3390/nu15010175.
52. Lai CCW, Boag S. The association between gut-health promoting diet and depression: A mediation analysis. *Journal of Affective Disorders.* 2023; 324: 136-142. DOI: 10.1016/j.jad.2022.12.095.
53. Takata J, Miyake N, Saiki Y et al. Chemopreventive effects and anti-tumorigenic mechanisms of *Actinidia arguta*, known as sarunashi in Japan toward 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK)-induced lung tumorigenesis in a/J mouse. *Genes and Environ.* 2022; 44, 26. DOI: 10.1186/s41021-022-00255-0.
54. Schlagenhaut U, Jockel-Schneider Y. Probiotics in the Management of Gingivitis and Periodontitis. A Review. *Front. Dent. Med.* 2021; 2: 708666. DOI: 10.3389/fdmed.2021.708666.
55. Solomon DH, Giles JT, Liao KP et al. Reducing cardiovascular risk with immunomodulators: a randomised active comparator trial among patients with rheumatoid arthritis. *Annals of the Rheumatic Diseases.* 2022. DOI: 10.1136/ard-2022-223302.
56. Knight AD, Kacker S. Platelet-rich plasma treatment for chronic respiratory disease. *Cureus.* 2023; 15(1): e33265. DOI: 10.7759/cureus.33265.
57. Raju S, Woo H, Koehler K et al. Indoor air pollution and impaired cardiac autonomic function in chronic obstructive pulmonary disease. *Am J Respir Crit Care Med.* 2022. DOI: 10.1164/rccm.202203-0523OC.
58. Wang C, Barnoud C, Cenerenti M et al. Dendritic cells direct circadian anti-tumor immune responses. *Nature.* 2022. DOI: 10.1038/s41586-022-05605-0.

Вперше надійшла до редакції 05.01.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування